

O‘ZBEK TILIDA TAQLID O‘ZAKLI YASALMA FE‘LLARNING SEMANTIK GRADUONIMIYASI

Begamova Dilafruz Xolmurzayevna

Termiz davlat universiteti Lingvistika O'zbek tili mutaxassisligi

2 - kurs magistranti

Jahon tilshunosligida til birliklari o‘rtasidagi munosabatlar, xususan, paradigmatika va sintagmatika haqida qadimdan ayrim fikrlar mavjud bo‘lsa-da, ularning xususiyatlari, turli ko‘rinishlari, til birliklari o‘rtasidagi ziddiyatlar xususida yetarli ma’lumotlar bayon qilinmagan bo‘lib, til birliklari o‘rtasidagi boshqa semantik munosabatlar haqida hech gap yo‘q edi.

O‘tgan asrning birinchi choragida borliq, tabiat va jamiyatdagi barcha hodisalarning o‘z tizimi (sistemi)ga egaligi kabi tilga ham shu asosda qarashni yuzaga keltirdi. Bunga asosan, asli shvesariyalik fransuz tilshunosi Ferdinand de Sossyurning tilshunoslik sohasidagi ilmiy faoliyati va uning mashhur “Umumiy lingvistika kursi”¹ asarining maydonga kelishi sabab bo‘ldi. F.de Sossyur Parij universitetidagi butun ilmiy pedagogik faoliyati jarayonida tilning taraqqiyoti haqida o‘ziga xos ilmiy yo‘nalish yaratib, til va nutq, sinxroniya va diaxroniya, paradigmatika va sintagmatika kabi til hodisalarini bayon qilish bilan birga, tilga tizim (sistema) sifatida qarash, til butun bir ishoralar sistemasidan iborat ekanligi haqidagi ta’limotni yaratdi. Uning bu qarashlari faqat g‘arb tilshunosligida emas, balki jahon tilshunosligida ham yetakchi yo‘nalishlardan biriga aylanib qoldi. F. De Sossyur ta’limoti dastlab Chexoslovakiyaning Praga universiteti tilshunos olimlari tomonidan qo‘llab-quvvatlandi va rivojlantirildi. Ular (chex tilshunoslari V.Matezitse, B.Gavransk, rus tilshunoslari N.S.Yakotson, S.Karsevskiy) til tizimligi haqidagi F.de Sossyur ta’limotiga asoslangan holda o‘zlarining “Praga lingvistik to‘garagining asarlari” nomli serial jurnalida til qurilishi haqidagi “tezis”larini e’lon qildi va tilshunoslikdagi strukturalizm (til qurilishi) yo‘nalishiga asos soldi. “Praga

lingvistik to‘garagi ” 30- yillarda gulladi, ammo, 40- yillarga kelib uning ijodiy aktivligi keskin pasaydi va 1953 yilda tashkiliy jihatdan tarqalib ham ketdi

An’anaviy tilshunosligimizning “leksikologiya” bo‘limida so‘zning leksik-semantik ma’nolari haqida gap borganda asosan, so‘zning shakl va ma’no munosabatlarga ko‘ra turlari va ma’no ko‘chimining turli ko‘rinishlariga e’tibor berib kelindi. Tilni tizim sifatida o‘rganish so‘zning ma’no taraqqiyotida, uning semantik o‘zgarishida so‘z ma’nosining metonimiya usulida o‘zgarishi va sinonimiya qatorlari bilan birga unga yondosh va ma’lum darajada o‘xshash bo‘lgan boshqa semasiologik hodisalarning mavjudligini ham aniqlab berdi. Til tizimining pog‘onaviy munosabatiga bog‘liq bo‘lgan partonimik (butun- qism-munosabati) – uy (butun), devor, eshik, deraza (bo‘lak) kabi, gipo-giperonimik (tur-jins) – meva: o‘rik, olma, shaftoli, behi kabi va graduonimik (darajalanish)- qizg‘ish, qizil, gulobi, qirmizi kabi so‘zlar o‘rtasidagi semantik munosabatlarni o‘rganish shular jumlasidandir.

Tadqiqotning metodologik asoslari va tadqiq usullari Til ongning shakli sifatida borliqni haqqoniy aks ettirishi, dialektikaning miqdor o‘zgarishlari sifat o‘zgarishlariga o‘tishi, butun-bo‘lak, shakl-mazmun, umumiylik va xususiylik, tabiat va jamiyat, til qonuniyatlarining umumiy xususiyatidir. Tilni tizim sifatida o‘rganish til tizimidagi turli munosabatlarning xarakterini ochib berish, xususan, graduonimiyaning tilning ayrim xususiy jabhalarida ham voqelanishini ilmiy asoslab berish mazkur ishning yangicha tadqiq usullaridan biridir.

Tadqiqotning maqsad va vazifalari:

O‘zbek tili lug‘aviy tizimida shu vaqtgacha maxsus o‘rganilmagan so‘zning ma’noviy munosabatlaridan biri bo‘lgan graduonimiya (darajalanish) tushunchasini izohlash, ularning lug‘aviy qatorlarini ajratish;

Graduonimik qatorlarning barcha til sathlari (fonetika, leksika, semasiologiya, morfemika, so‘z turkumlari va boshqalar) da voqelanishini ashyoviy misollar asosida qisqacha izohlash;

Graduonimik munosabatlarda turgan soʻzlar qatorlarining sinonimiya, antonimiya, giperonimiya munosabatlarida turgan soʻzlar va metonimik koʻchim bilan aloqadorligi va farqli tomonlarini tadqiq etish;

Uslubiy boʻyoq maʼnolarida darajalanish hodisalarini oʻrganish;

Graduonimiyaning paradigmatic va sintagmatik munosabatlarga munosabatini aniqlash.

1. Oʻzbek tilshunosligida tilni sistem (tizim) asosida oʻrganish kabi yangi yoʻnalishning maydonga kelishi oʻzbek leksikasida sinonimiya, antonimiya kabi lugʻaviy qatorlar bilan birga shularga maʼlum darajada maʼnoviy guruhlanish jihatidan yaqin boʻlgan gipo – giperonimik (tur - jins) va graduonimik (darajalanish) kabi maʼnoviy lugʻaviy guruhlarning ham mavjudligiga asos soldi.

2. Sistem tilshunoslikning oʻzbek tilshunosligida ham alohida yoʻnalish sifatida qaror topishi til tizimida paradigmatic (oʻxshashlik), sintagmatik (qoʻshnichilik) va ierarxik (pogʻonaviylik) munosabatlari, ularning koʻrinishlarini, xususan, pogʻonaviy munosabatning bir koʻrinishi boʻlgan darajalanish xarakteridagi lugʻaviy guruhlarni oʻrganishga ham qiziqish uygʻotdi. Keyingi 10-15 yil orasida bu sohada ancha ishlar qilindi.

3. Lugʻaviy graduonimiyaning mohiyati bir necha soʻzning maʼlum bir belgining oz-koʻpligiga qarab, lugʻaviy maʼnoviy qatorda tuzilishida namoyon boʻladi, maʼlum bir holatning yuz berish darajasiga ishora qilinadi: tomshimoq, hoʻplamoq – ichmoq – simirmoq, sipqarmoq kabi.

4. Graduonimik qatorlar tilning barcha sathlarida:

Fonetika va fonologiyada: yuqori, oʻrta, quyi koʻtarilishi (i,e,a,u,oʻ,o kabi), tor, oʻrta keng, keng unlilar (i, u – a, o kabi), til oldi (t, d), til oʻrta (y), til orqa (k, g), chuqur til orqa (q, gʻ), boʻgʻiz (h) undoshlari kabi.

Leksikada: darcha, eshik, darvoza; nim chorak, chorak, yarim, butun; oqish, oqimtir, oq, oppoq kabi ;

v) Grammatikada: sifat va ravishlarning daraja shakllari, feʼlning nisbat shakllari (bosh nisbat – yuvdi, oʻzlik nisbat – yuvindi, majhul nisbat – yuvildi, orttirma nisbat

– yuvdirdi, birgalik nisbat – yuvishdi kabi. Bunda harakatni bajaruvchi shaxs miqdor jihatidan o‘zgarib boradi, birlikdan ko‘plikka qadar: yuvdi – yuvishdi kabi).

5. Tilning barcha sathlarida bo‘lgani kabi darajalanish harakat va holat anglatadigan fe‘l turkumida, ayniqsa, o‘zagi taqlidiy so‘zlardan bo‘lgan fe‘l yasalmalarida kuchli namoyon bo‘ladi, chunki, birinchidan, har bir harakat yoki holat anglatuvchi fe‘l o‘zi ifodalagan harakat yoki holatning kuch miqdori, tez yoki sekinligi, baland yoki pastligi, oz yoki ko‘pligi bilan farqlanib, darajalanib tursa, ikkinchidan, taqlid o‘zakli fe‘l yasalmalarda bu xususiyatlar taqlidiy so‘zlarning o‘z ma’nolarida ham mavjud bo‘ladi: tiq-tiq, taq-taq, taqir-tuqur; yilt-yilt, yalt-yalt, yarq-yarq; shivir-shivir, pichir-pichir, g‘ovur-g‘uvur, duv-duv kabi.

Bu kabi taqlidiy so‘zlardan fe‘l yasalgach, ham taqlidiy belgi, ham harakat belgisi qo‘shilib, darajalanishni yanada kuchaytiradi.

Yuqoridagi misollarga e’tibor bering: tomshimoq – shimimoq – ho‘plamoq ----- ichmoq ----- qult-qult ichmoq –xo‘r-xo‘r ichmoq- simirmoq- sipqarmoq kabi;

6. Darajalanish tabiat va jamiyat taraqqiyotining ob’ektiv qonuni. Bu falsafiy miqdor va sifat o‘zgarishlari bilan ham bog‘liq

7. Graduonimik qatorlarni lug‘aviy tizimda alohida o‘rganish tilda ma’naviy munosabatda bo‘lgan boshqa qatorlarga ham aniqlik kiritishga imkon berdi.

8. Umuman, til tizimidagi graduonimik munosabatlarni chuqurroq o‘rganish tilning fonetik, leksik, grammatik sohalarini yanada mukammalroq o‘rganishga imkon yaratadi.

9. Yuqorida aytilganlardan shunday xulosaga kelish mumkinki, graduonimiya, sinonimiya va antonimiya ko‘p hollarda qorishiq holda kelib, bunda miqdoriy darajalana borish graduonimiyani, darajalanishi bilan bog‘liq bo‘lgan o‘xshashlik graduonimik sinonimiyani farqlilik, zidlik tomon siljish esa graduonimik antonimiyani tashkil qiladi. Umuman, darajalanish (graduonimiya) til qurilishi qonunlaridan biri bo‘lib, bu qonunning asosiy andazasi muayyan til belgisining tadrijiy ozayib yoki ko‘payib borishidir.

Darajalanish qatorining a’zolari orasidagi graduonimik munosabatlar oz miqdordan ko’pga, ko’pdan ozga, o’rtacha miqdordan ko’pga, o’rtachadan ozga, ozdan o’rtacha orqali ko’pga kabi yo’nalishlarda bo’ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Abdudzizov. “O‘zbek tilining fonologiyasi va morfonologiyasi”, Toshkent., 1992.
2. Yo.Abdurasulov, A. Omonturdiyev “Hozirgi o‘zbek adabiy tili”, Termiz., 2006.
3. Yo.Abdurasulov. “Sistem tilshunoslik asoslari, I kurs magistratura bo‘limi uchun ma’ruza matni”, Termiz., 2005.
4. Ya. Abdurasulov. “Struktura podrajatelnykh slov v uzbekskom yazыke”, A.K.D, Toshkent., 1972.
5. Yo.Abdurasulov “O‘zbek tilida taqlidiy so‘zlarning formant razryadlari”, Qarshi va Termiz pedagogika institutlari ilmiy asarlari, II tom, Termiz., 1968.
6. E. Begmatov, H. Ne‘matov, R. Rasulov, “Leksik mikrosistema va uning tadqiq metodikasi”, O‘zbek tili va adabiyoti jurnali, Toshkent., 1989.
7. V.B. Kosevich. “Morfonologiya”, izd. M.G.U. Leningrad., 1986.
8. B.R.Mengliyev. “Lisoniy tizim yaxlitligida sathlararo munosabatlar”, D.D.A. Toshkent., 2002.
9. B.R.Mengliyev. “Hozirgi o‘zbek adabiy tili”, Qarshi., 2004.
10. M.Mirzaev, S.Usmonov, I.Rasulov. “O‘zbek tili”, Toshkent., 1966.
11. H. Ne‘matov, R. Rasulov. “O‘zbek tili leksikologiyasi”, Toshkent., 1995.
12. Sh.G‘. Orifjonova. “O‘zbek tili lug‘aviy graduonimiyasi”, N.D.A. Toshkent., 1996.